

AVTOMOBIL YO‘LLARI BO‘YIGA EKILGAN DARAXTLARNING CHANGNI USHLAB QOLISH XUSUSIYATLARI

¹Kamalova Nargiza Bekturganovna, ²Baltaniyazov Jaqsibay Sarsenbaevich

^{1,2}Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Nukus shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184127>

Annotatsiya. Ushbu maqolada daraxt turlarining changni ushlab qolish qobiliyati, ularning o‘rtacha balandligi, barg zichligi, va ekologik ahamiyati o‘rganilgan. Sharq biotasi, bolle teragi, oddiy shumtol, oq terak va oq akatsiya kabi daraxtlarning changni samarali ushlab qolishga imkon beruvchi xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari asosida changni ushlab qolish qobiliyatini oshirish uchun samarali daraxtlarni tanlash, ularni to‘g‘ri joylashtirish, va parvarishlash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: changni ushlab qolish, yo‘l bo‘yidagi daraxtlar, barg zichligi, ekologik samara, o‘rtacha balandlik, havo ifloslanishi, atrof-muhitni himoya qilish, yashil zonalar, daraxt turlari, shamol to‘siqlari.

Аннотация. В статье рассматриваются способности различных пород деревьев, таких как биота восточная, тополь Болле, ясень обыкновенный, тополь белый и белый акация, удерживать пыль, их средняя высота, плотность листьев и экологическое значение. Изучены характеристики, позволяющие эффективно задерживать пыль. На основе исследования предложены рекомендации по выбору подходящих пород деревьев, их правильному размещению и уходу с целью повышения способности задерживать пыль.

Ключевые слова: задерживание пыли, деревья вдоль дороги, плотность листьев, экологическая эффективность, средняя высота, загрязнение воздуха, защита окружающей среды, зелёные зоны, виды деревьев, ветрозащитные полосы.

Abstract. This article examines the dust-retention capabilities of various tree species, such as *platycladus orientalis* L., *populus Bolleana* Laucke, *fraxinus excelsior* L., *populus alba* L. and *robinia pseudoacacia* L., as well as their average height, leaf density, and ecological significance. The characteristics that enable effective dust retention have been studied. Based on the research, recommendations are proposed for selecting suitable tree species, their optimal placement, and proper care to enhance their dust-retention capacity.

Key words: dust retention, roadside trees, leaf density, ecological efficiency, average height, air pollution, environmental protection, green zones, tree species, wind barriers.

Kirish. Avtomobil yo‘llari bo‘yida ekilgan daraxtlarning ekologik va sanitariya-gigiyenik ahamiyati yuqori. Yo‘l bo‘yidagi yashil zonalar havo sifatini yaxshilashda, chang va zararli gazlarni ushlab qolishda, shuningdek, shamol va shovqinni kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Daraxt ekish tashqi muhitning sifatini yaxshilashning samarali usullaridan biridir. Daraxtlar o‘z barglari va shox-shabballari yordamida havodagi chang zarralarini ushlab qolish imkoniyatiga ega. Ayniqsa, havoda ko‘tarilgan chang miqdori yuqori bo‘lgan joylarda daraxtlarning changni ushlab qolish xususiyati yanada sezilarli bo‘ladi [3].

Daraxtlar nafaqat changni ushlab qolishda, balki atrof-muhitning umumiy holatini yaxshilashda ham muhim rol o‘ynaydi. Ular havoni kislorod bilan boyitadi, shovqinni kamaytiradi va ko‘plab boshqa ekologik foydalar taqdim etadi. Ayniqsa, avtomobil transporti ko‘p bo‘lgan joylarda daraxtlarning bo‘lishi havo sifatini yaxshilashda katta ahamiyat kasb etadi. Bunda daraxtlar barg yuzasi, shox-shabballarining zichligi va balandligiga ko‘ra turli xilda chang ushlab qolish

imkoniyatiga ega. Shuningdek, daraxt turlarining changni ushlab qolish imkoniyatlari ham bir-biridan farq qiladi [2, 4].

Avtomobil yo‘llari bo‘yida daraxtlar ekishning changni ushlab qolish xususiyatlari bo‘yicha bir qancha ilmiy tadqiqotlar o‘tkazilgan. Ushbu tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, daraxt turlari, barglarining strukturasi, shox-shabballarning joylashishi va zichligi changni ushlab qolishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ba‘zi ilmiy adabiyotlar daraxtlarning boshqa ifloslantiruvchi moddalarni, masalan, uglerod oksidi va azot oksidlarini ham ushlab qolish xususiyatlarini o‘rganilgan.

J. Nowakning [2010] o‘tkazgan tadqiqotlarda shahar hududlarida daraxtlarning havo sifatini yaxshilashdagi roli o‘rganilgan. Muallif daraxtlarning chang, smog va boshqa havoni ifloslantiruvchi moddalarni qanday ushlab qolishi haqida chuqur tahlil olib borgan. Tadqiqotda daraxtlarning barg yuzasi kattaligi, shox-shabballarining tuzilishi va joylashuvi changni ushlab qolish samaradorligiga ta‘sir qilishi aniqlangan. Shahar hududida daraxt ekishning ekologik foydalari haqida berilgan ma‘lumotlar ushbu mavzuda yanada chuqur ilmiy tasavvur hosil qiladi [1, 5].

Ushbu adabiyotlar yo‘llar bo‘ylab ekilgan daraxtlarning changni ushlab qolishdagi muhim xususiyatlarini ilmiy asosda ko‘rsatadi. Har bir tadqiqotning maqsadi, daraxt turlarining havoni tozalashdagi roli va ular yordamida havo sifatini yaxshilashga qaratilgan tavsiyalar bilan boyitilgan. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, daraxtlar ekologik muhitni yaxshilashda katta ahamiyatga ega va ularni avtomobil yo‘llari bo‘yida ekish havo sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Tadqiqot uslublari. Yo‘l bo‘yida o‘rganilayotgan daraxtlarning changni ushlab qolish darajasini maxsus uskunalarda yordamida o‘lchanadi. Daraxt barglarida to‘plangan chang miqdori laboratoriya sharoitida aniqlanadi. Turli daraxt turlari ustida tajribalar o‘tkazilib sinab ko‘riladi. Sun‘iy chang bilan tajriba o‘tkazib, daraxtlarning reaksiyasi baholanadi. Yo‘l bo‘yidagi mavjud daraxtlarning o‘sish va rivojlanish xususiyatlari kuzatiladi va baholab boriladi. O‘lchov indikatorlari – changni ushlab qolish: $g/m^2/yil$, barg zichligi: $barg/kv.sm.$, o‘rtacha balandlik: metr, ekologik samaradorlik: changni kamaytirish foizi.

Olingan ma‘lumotlarni tahlil qilinadi va daraxtlarning changni ushlab qolish qobiliyati bo‘yicha solishtirma ko‘rsatkichlar hisoblanadi. Daraxt balandligi, barg zichligi va chang ushlab qolish darajasi o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlanadi.

Tadqiqot natijalari va tahlili. Tajribalarimizda Nukus shahrida yo‘l bo‘ylarida o‘sayotgan ayrim daraxt turlarining changni ushlab qolish xususiyatlari o‘rganildi. 1-jadvalda keltirilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Nukus shahri sharoitidagi daraxtlar turlicha samaradorlikka ega. Changni eng ko‘p ushlab qoluvchi daraxt bu sharq biotasi ($30 g/m^2/yil$) bo‘lib, bu ko‘rsatkich uning tuzilishi va ninasimon barglarining changni samarali ushlab qolish xususiyatiga ega ekanligini ko‘rsatadi. Bolle teragi ikkinchi o‘rinda ($25 g/m^2/yil$), bu uning keng barglari va zich barg tizimi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Oq terak, oq akatsiya va oddiy shumtol nisbatan past ko‘rsatkichga ega bo‘lsa-da, oddiy shumtol ($22 g/m^2/yil$) akatsiya va terakka nisbatan yuqoriroq changni ushlaydi.

1-jadval

Yo‘l bo‘yidagi daraxt turlarining changni ushlab qolish darajasi

Daraxt turi	Chang ushlab, $g/m^2/yil$	Daraxtning o‘rtacha balandligi, m	Barg zichligi $barg/kv.sm$
Sharq biotasi	30	10	0.3
Bolle teragi	25	12	0.6

Oq terak	20	15	0.4
Oq akatsiya	18	8	0.5
Oddiy shumtol	22	14	0.45

Oq terak eng baland daraxt (15 m). Uning balandligi changni vertikal jihatdan ushlab qolishda samarali bo‘lishini ko‘rsatadi, ammo barg zichligi pastroq (0.4), bu esa changni ushlab qolish ko‘rsatkichini kamaytirishi mumkin. Bolle teragi ikkinchi baland daraxt (12 m). Bu daraxt balandlik va barg zichligi (0.6) tufayli changni samarali ushlaydi. Oq akatsiya eng past balandlikka ega daraxt (8 m), ammo uning barg zichligi yuqoriroq (0.5), bu esa kichikroq hajmiga qaramay, changni ushlab qolish qobiliyatini samarali qiladi.

Bolle teragi barg zichligi bo‘yicha birinchi o‘rinda (0.6 barg/kv.sm). Bu ko‘rsatkich uni changni samarali ushlab qoluvchi daraxt sifatida ko‘rsatadi. Akatsiya ikkinchi o‘rinda (0.5 barg/kv.sm). Bu daraxtning kichik balandligi bilan birgalikda, yaxshi chang ushlab qolish qobiliyatiga ega ekanligini ko‘rsatadi. Shumtol va terak barg zichligi o‘rtacha darajada (0.45 va 0.4 barg/kv.sm). Sharq biotasi esa eng past barg zichligiga ega (0.3 barg/kv.sm), ammo changni ushlab qolish qobiliyati baland, bu uning barg shakli bilan bog‘liq.

Sharq biotasi past barg zichligiga qaramay, changni eng ko‘p ushlab qoluvchi daraxt. Bu uning ninasimon barglari va geometrik shakli bilan bog‘liq bo‘ladi. Bolle teragi yuqori barg zichligi va o‘rtacha balandlikka ega bo‘lib, changni samarali ushlab qolishga imkon beradi. Terak baland bo‘lsa-da, past barg zichligi tufayli changni kamroq ushlaydi. Akatsiya kichikroq daraxt bo‘lsa-da, barg zichligi yuqoriroq bo‘lib, changni ushlab qolishda yaxshi natija ko‘rsatadi. Shumtol balanslashgan xususiyatlarga ega: balandlik, barg zichligi va chang ushlab qolish qobiliyati o‘rtacha ko‘rsatkichlarni beradi.

1-rasm. Daraxtlarning changni ushlab qolishi o‘rtasidagi korrelyatsion bog‘liqlik

1-rasmda daraxtlarning chang ushlab darajasi, balandligi va barg zichligi o‘rtasidagi korrelyatsion bog‘liqlik ko‘rsatilgan. Rangli matritsa har bir juft ko‘rsatkich o‘rtasidagi korrelyatsiya koeffitsientini ifodalaydi. Bunda 1.00 - yoki yaqin qiymat kuchli bog‘liqlikni anglatadi. 0.00 - yoki yaqin qiymat esa bog‘liqlik yo‘qligini bildiradi

Avtomobil yo‘llari bo‘yidagi daraxtlar havodagi changni ushlab qolish orqali atrof-muhitni saqlash va odamlar salomatligini himoya qilishda katta ahamiyatga ega. Changni ushlab qolish xususiyati daraxt turiga, barg zichligi va daraxtning balandligiga bog‘liq bo‘lib, yo‘l bo‘yida ko‘p miqdorda daraxt ekish orqali havo sifatini sezilarli darajada yaxshilash mumkin.

Xulosa: changni samarali ushlab qolish uchun keng bargli daraxtlar (masalan, Bolle terga, oddiy shumtol) yo‘l bo‘yida ekilishi maqsadga muvofiq. Sharq biotasi kabi iynasimon daraxtlar qish mavsumida ham changni ushlab qolish imkonini beradi, chunki bu daraxtlar barg to‘kmaydi. Oq terakning balandligi uni changni yuqoriroq qatlamlardan ushlab qolish uchun mos qiladi, lekin past barg zichligi uning umumiy chang ushlab qolish qobiliyatini pasaytiradi. Akatsiya va shumtol shahar ichida changni qisqa masofalarda ushlab qolish uchun yaxshi variantlar bo‘lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бердиев Э.Т. и др. Ўзбекистонда автомобиль йўллари кўкаламзорлаштириш учун манзарали дарахт-буталар асортименти //Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. – Тошкент, 2019. – С. 154.
2. Холмуротов М. З., Бобоева Г. Р. К. Показатели роста жимолость татарская (*Lonicera tatarica* L.) //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 959-963.
3. Қайимов А. Қ., Ҳамроев Х. Ф., Балтаниязов Ж. С. Қорақалпоғистон республикаси шароитида кўкаламзорлаштириш учун танланган япроқбаргли дарахт турларининг ўсиш кўрсаткичлари //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 208-212.
4. Nowak D., Heisler G. Air quality effects of urban trees and parks //Research Series Monograph. Ashburn, VA: National Recreation and Parks Association Research Series Monograph. – 2010. – С. 1-44.
5. Qayumov A., Boltaniyozov J. S. Dust-Holding Properties Of Wood And Shrub Species In The Conditions Of The Republic Of Karakalpakstan // The American Journal of Applied sciences. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 170-174.